

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКТА ИЗ ЛИСТЬЕВ ШПИНАТА (*SPINACIA OLERACEA*)

Оксукбай Дильназ

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ, Алматы,
Қазақстан

Oksukbaydilynaz2003@gmail.com 87079895559

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679047>

Аннотация

Влияние листьев шпината на организм человека очень велико. Они содержат много макро- и микроэлементов, что свидетельствует о их большой полезности. Состав шпината очень богат белками, жирами, клетчаткой и минеральными солями. роль в улучшении состояния слизистой оболочки желудка и работы поджелудочной железы.

Актуальность темы. В настоящее время из-за воздействия условий окружающей среды на организм человека резко ухудшается здоровье человека. Поэтому, мировым фармацевтическим производителям очень необходимо создавать полезные для здоровья человека лекарственные средства, состав которых близок к природному. Лекарственные препараты, производимые в Республике Казахстан, обеспечивают лишь 4-8% потребности населения, а более 60% фитопрепаратов импортируются из-за границы. Поэтому уже сейчас нам необходимо развивать наш фармацевтический рынок таким образом, чтобы он мог обеспечить полный цикл. В силу ряда таких причин необходимость научных разработок для развития растениеводства и фармацевтического рынка является весьма актуальной проблемой.

С этой точки зрения в настоящее время актуально получение малотоксичного биологически активного вещества с высокой биодоступностью из листьев шпината (*Spinacia oleracea*).

Ключевые слова: *Spinacia oleracea*, ультразвук, экстракт, экстрагент.

Цель исследования: разработать технологию получения эффективного экстракта из листьев *Spinacia oleracea* и определить его химический состав.

Метод экстракции: Одним из наиболее распространенных и современных методов является ультразвуковой метод. Под воздействием ультразвуковых волн экстрактивный агент полностью впитывается в материал. Использование ультразвука имеет существенные преимущества перед традиционными технологиями обработки сырья. В частности, обеспечивает более глубокое проникновение растворителя в материал с ячеистой структурой, сокращает время обработки, обеспечивает высокий выход продукта, а воспроизводимость снижает расход растворителя, увеличивает скорость процесса, позволяет получать термостойкие вещества. использован лист. В процессе экстракции экстракция проводилась ультразвуковым методом. В процессе экстракции одним из важнейших факторов является определение оптимальной степени содержания спирта. Прежде всего, соотношение сырья и экстрагент, в качестве экстрагента взят 40% этиловый спирт.

Растворитель	Концентрация	Экстративные вещества, %
Этиловый спирт	40% (50 мл)	0,2
	50% (50 мл)	0,14

	70% (50 мл)	0,18
	90% (50 мл)	0,17

Список литературы:

1. Adhikary S., Choudhary D., Ahmad N., Kumar S., Dev K., Mittapelly N., Pandey G., Mishra P.R., Maurya R., Trivedi R. Dried and free flowing granules of *Spinacia oleracea* accelerate bone regeneration and alleviate postmenopausal osteoporosis - *Menopause*. 2017, Jun., 24(6), 686-698. doi: 10.1097/GME.0000000000000809.

2. Wang Y., Zhang B., Zhu L., Li Y., Huang F., Li S., Shen Y., Xie A. Preparation and multiple antitumor properties of AuNRs/spinach extract/PEGDA composite hydrogel - *ACS. Appl. Mater. Interfaces*. 2014, Sep 10, 6(17), 15000-15006. doi: 10.1021/am502877d.

3. Das S., Guha D. CNS depressive role of aqueous extract of *Spinacia oleracea* L. leaves in adult male albino rats - *Indian. J. Exp. Biol.* 2008, Mar., 46(3), 185-190.

4. Г. Думитраш, М. К. Болога, Т. Д. Шемякова, Ультразвуковая экстракция биологически активных соединений из семян томатов.